

SIR WILLIAM SIEMENS

SOUVENIRS PERSONNELS ET CORRESPONDANCES

PAR

H. LE CHATELIER

Les lecteurs de la *Revue de Métallurgie* voudront bien me pardonner, à l'occasion du cinquantenaire du four à chaleur régénérée et en raison de l'importance capitale de cette découverte sur les progrès de la sidérurgie, de rappeler ici des impressions de jeunesse et de publier quelques lettres de sir William Siemens à mon père.

L'article du *Stahl und Eisen* sur le *Cinquantenaire des fours à régénération*, dont la traduction est donnée plus loin, manque de précision sur plusieurs points. Il attribue à Frédéric Siemens la part prépondérante dans cette découverte, quand elle appartient en réalité à son frère William, dont la brillante carrière scientifique et industrielle s'est complètement accomplie en Angleterre. Tous les frères Siemens étaient certainement des esprits distingués, mais deux d'entre eux Wilhelm (Sir William) et Werner dépassaient de beaucoup les autres par leur science et l'opiniâtreté de leur caractère.

Frédéric Siemens eut le premier, cela est vrai, l'idée d'appliquer au chauffage le principe de la régénération employé depuis longtemps par son frère dans les machines motrices, mais à ce dernier seul appartient le développement et la réalisation effective d'une idée extraordinairement vague à ses débuts.

Par contre, à l'occasion du procédé de fabrication de l'acier sur sole, l'auteur de l'article du *Stahl* restreint outre mesure la part appartenant dans cette découverte à Louis Le Chatelier, quand il dit :

« La même année (1861) Émile et Pierre Martin entrèrent en relations avec William Siemens pour l'acquisition d'une licence...

« Peu de temps après, Boigues, Rambourg et C^{ie}, essayèrent également de fondre l'acier dans un four à réverbère à régénération sous la direction de Le Chatelier, ami de William; mais ils abandonnèrent les expériences après un premier insuccès. Pierre Martin, au contraire, continua ses recherches avec constance et intelligence. Le 8 avril 1864, il réussit à fondre de l'acier au four à sole. »

L'idée première d'appliquer le four Siemens à la fabrication de l'acier n'appartient pas à MM. Martin père et fils. Ils ont, en effet, été tenus au courant

en quelque sorte, jour par jour, des premiers essais faits antérieurement à Montluçon par Boigues, Rambourg et C^{ie} sous la direction de Le Chatelier et Siemens. Ils ont eu cependant le très grand mérite de réaliser ensuite pratiquement un procédé de fabrication que son premier auteur n'avait pas eu les moyens de faire aboutir. On peut dire que leur rôle a été par rapport à celui de mon père semblable à celui de William Siemens par rapport à celui de son frère dans la découverte des fours à chaleur régénérée.

Les relations et la longue amitié qui unirent sir William Siemens et Louis Le Chatelier eurent une origine première assez lointaine. Ce dernier, pendant son séjour à l'école des Mines de Paris, avait été faire un stage de quelques mois dans les mines du Hartz où il rencontra deux jeunes ingénieurs anglais venus également pour étudier l'exploitation des mines ; il se lia avec eux pour l'existence.

L'un, Newhall, devint un des plus grands fabricants de produits chimiques de l'Angleterre. Il fut surtout connu en France par son observatoire astronomique installé près de Newcastle. Il posséda à un moment la plus grande lunette astronomique du monde ; aucun observatoire d'État n'avait pu en faire l'acquisition en raison de son prix trop élevé. M^{me} Newhall s'en servit pour découvrir de nouvelles petites planètes sur lesquelles elle faisait de fréquentes communications à l'Académie des Sciences de Paris.

L'autre, Lewis Gordon, dont la sœur devait épouser plus tard William Siemens, fut le trait d'union entre ce grand ingénieur et Louis Le Chatelier.

Gordon débuta dans l'industrie en inventant la première machine pour la fabrication mécanique des câbles en fils de fer. Son usine, installée près Londres, fut plus tard transformée avec le concours de son beau-frère Siemens en vue de la fabrication des câbles sous-marins, industrie dont les deux associés gardèrent pendant longtemps le monopole. Au cours d'un voyage pour poser un câble sous-marin dans la mer Rouge, Gordon fit naufrage sur un rocher de corail où il resta de longues heures à moitié immergé dans l'eau. Il en fut ramené complètement paralysé et n'eut plus jamais l'usage de ses jambes. On le voyait toujours escorté de deux domestiques qui le montaient, le descendaient et le transportaient partout. Il eut l'énergie de ne jamais rien changer à son existence, continuant à s'occuper comme par le passé de toutes ses affaires, n'hésitant jamais à faire un voyage à Paris pour traiter une question industrielle ou à accepter une invitation à déjeuner pour voir un ami. Associé et confident de Siemens, il eut avec ce dernier une collaboration suivie dont la part n'a peut être pas été équitablement faite.

Les noms de Gordon et de Newhall ont le droit d'être rappelés dans une revue française en raison des services qu'ils rendirent il y a cinquante ans à notre pays en la personne de Regnault. Le fait, souvent cité dans des publications anglaises, est peut-être moins connu en France. En 1848, le Gouvernement provisoire supprima par raison d'économie les crédits alloués à Regnault pour ses études mémorables sur la machine à vapeur. Les deux ingénieurs anglais avaient dans leurs voyages à Paris été conduits à divers reprises par mon père

au laboratoire de Regnault, son camarade de promotion. A la nouvelle de la mesure prise contre Regnault, ils lui écrivirent pour mettre à sa disposition une somme équivalente aux crédits supprimés par le ministère des Travaux publics. Muni de cette lettre, Regnault alla trouver le ministre et les crédits furent définitivement rétablis. Sans cette généreuse initiative, qui peut dire ce qui serait advenu de toute l'œuvre de Regnault. Détourné pendant quelques années de ses études, les aurait-il jamais reprises.

Mes souvenirs personnels sur Sir William Siemens se rapportent surtout à des traits de caractère, peut-être intéressants à rapporter pour faire comprendre les raisons du succès de ce grand inventeur.

Le premier remonte à quelques années avant la guerre de 1870. J'accompagnais mon père à l'usine à zinc d'Auby, près Douai où l'on venait d'essayer sur son conseil l'emploi des fours Siemens. Le résultat avait été désastreux ; le four mis en feu depuis quelques semaines seulement était déjà en ruines. Les cornues du bas s'étaient brisées et avaient obstrué les passages de flamme ; les cornues du haut n'avaient pas chauffé. L'échec était complet et les imprécations contre l'inventeur unanimes. Il avait par entêtement, par sot amour-propre refusé tous les conseils des gens du métier. Il avait voulu à lui seul faire un four à zinc sans rien connaître à cette industrie. Collégien alors et peu au courant des choses de l'industrie, je rapportai de cette visite une piètre idée de la valeur de Siemens que je n'avais connu jusque-là que comme un aimable convive, quand il venait en courant déjeuner à la maison pendant ses nombreux passages à Paris.

Quelques années plus tard, après la mort de mon père, je fus invité par Siemens à venir passer un mois dans sa propriété en Écosse. Le cricket, les excursions dans la montagne occupaient toutes les journées et Siemens tout à ses hôtes était de toutes les parties. Jamais une allusion quelconque à ses affaires et pourtant à cette époque elles étaient bien passionnantes. Tous ses invités attendaient avec anxiété l'arrivée de la poste pour savoir par les journaux ce qui se passait à côté de nous dans le cabinet de travail de Siemens. La presse politique et technique était remplie de ses faits et gestes. Il venait de fonder une société pour la pose d'un câble transatlantique en concurrence avec la compagnie qui les avait tous posés jusque-là. Il avait fait construire sur ses propres plans un navire, le *Faraday*, pour poser ce câble et il avait décidé de n'employer pour cette opération aucun employé de l'ancienne compagnie. Tout le personnel avait été formé exclusivement par lui. Le *Faraday* et la *Great Eastern* étaient partis le même jour, chacun avec leur câble pour la côte d'Amérique. D'après l'avis général, cette course d'un nouveau genre était une véritable folie ; tous les amis de Siemens perdraient l'argent qu'ils lui avaient confié pour cette téméraire entreprise. Il laissait dire sans manifester un sentiment quelconque. Un jour, une dépêche annonce que son câble s'est rompu près des côtes d'Amérique par 5.000 m. de profondeur. C'était la ruine de toutes les espérances ; ses amis l'abandonnent. Les lettres d'amères récriminations se multiplient dans les journaux. Toujours impassible il ne laisse pas deviner ses intentions, quand un matin dans le journal une dépêche annonce le départ d'un navire de ravitaillement pour le

Faraday emportant l'ordre pour ce navire de ne pas rentrer en Angleterre sans avoir repêché et achevé de poser son câble.

Cette fois ce fut une explosion d'indignation. Le navire n'était pas en état d'affronter la mer pendant les tempêtes d'hiver si dangereuses sur les parages de Terre-Neuve. Siemens avait d'un trait de plume signé la mort de son frère Carl, commandant l'expédition et de tout le personnel embarqué sur le *Faraday*; c'était un assassin. Et toujours impassible, il présidait comme les jours précédents aux parties de cricket et aux excursions.

Trois mois plus tard, en plein hiver, le *Faraday* repêchait le câble et venait le fixer au rivage d'Amérique. Ce fut alors un triomphe infiniment plus complet que si le câble avait été posé le premier jour sans encombre; l'oubli de toutes les amertumes des mois passés.

Cette volonté de fer seule a créé le four à récupération, a pu triompher des récriminations incessantes, des injures que dans trop d'usines lui ont adressées des spécialistes ne voyant pas derrière son obstination apparente une idée nette et précise, dirigée vers un but bien déterminé, une volonté décidée à ne se laisser arrêter par aucun des incidents de la route.

La correspondance incessante, prolongée pendant vingt années ininterrompues, de Sir William Siemens et de Louis Le Chatelier aurait permis de faire un historique complet de l'introduction en France des fours à chaleur régénérée. Cette correspondance a malheureusement été détruite pour la majeure partie; quelques lettres reproduites ici permettront cependant de jalonner la route si brillamment parcourue. Elles sont toutes écrites en français; le style en a été respecté, l'orthographe seule modifiée.

Monsieur Le Chatelier, Ingénieur en Chef.

London, 21 mai 1857.

John Street, Adelphi.

MONSIEUR,

Je vous remercie beaucoup pour votre aimable lettre du 19 courant et pour l'intérêt que vous portez pour notre four (invention entre mon frère Frédéric et moi-même).

Depuis mon départ de Paris, j'ai fait plusieurs applications de ce système pour réchauffer le fer et j'ai trouvé dans tous les cas, une économie bien remarquable de combustible. Dans ce moment, on est en train de construire un four à puddler du même système et j'espère pouvoir vous communiquer les résultats à votre retour de Vienne, au commencement du mois de juin quand je pense passer par Paris. Je serai heureux alors de profiter de vos précieuses recommandations et j'espère même combiner avec vous une affaire importante pour plusieurs industries.

Mon frère s'occupe en ce moment d'établir un four pour fondre l'acier en masses considérables et le seul obstacle qui s'est présenté jusqu'à présent, c'est de trouver un matériel assez résistant à la chaleur, mais nous espérons réussir avec un conglomérat de quartz.

Croyez-moi, Monsieur, etc...

Signé : W. SIEMENS.

M. Le Chatelier, Ingénieur en Chef.

London, 22 janvier 1859.

7, John Street, Adelphi,

MONSIEUR,

Selon votre très aimable lettre du 4 courant, vous êtes maintenant de retour de l'Espagne. Je voudrais bien me présenter chez vous maintenant, mais je trouve que des affaires pressantes me retiendront encore pour une ou deux semaines. Je pense même que ma présence en France sera plus utile pour ajuster et mettre en train le premier four à puddler que M. Schneider consentira à construire, pourvu que vous voudriez bien avoir la complaisance d'arranger les conditions pour moi. Je vous donne pour cela plein pouvoir par la présente. Tout ce que je demande, c'est un bénéfice de 20 à 25 0/0 des bénéfices qu'on obtiendra, mais je serai content d'accepter de M. Schneider la moitié de cela, pourvu qu'il se charge des dépenses de la première installation.

Je me chargerai même d'envoyer d'ici les soupapes pour changer les courants.

Le dessin que je renferme représente l'arrangement le plus perfectionné et je ne doute pas que ce fourneau fonctionnera d'une manière satisfaisante.

Agrérez, Monsieur, etc.

Signé : W. SIEMENS.

3, Great George Street, Westminster, S. W. 1^{er} novembre 1861.

MONSIEUR,

Le Conseil d'Administration de la Compagnie pour l'éclairage de Paris m'a retenu avant-hier jusqu'à 5 heures, de sorte que je n'ai pu me rendre chez vous à l'heure du rendez-vous que vous m'aviez fait.

Après une discussion assez longue, on semblait assez favorable, mais on ne voulait pas se décider sans le consentement de la part de M. Regnault qui était absent. En sortant, j'ai cependant rencontré M. Regnault qui, après quelques consultations avec ses collègues, me parlait encore pour une demi-heure discutant surtout les termes.

La Société me semblait tout à fait décidée de faire l'essai d'un ou même de trois fours à la fois pour mieux juger de l'économie. Il est convenu que je mettrai pour bénéfice une redevance d'un sixième de l'économie en combustible (prix pour prix) comme un maximum.

M. Regnault m'enverra un dessin des fours comme ils sont à présent pour que je puisse y appliquer les régénérateurs.

Je ne doute pas, Monsieur, que cette application de mon système de chauffage donnera de très bons résultats (quoique l'économie en fours lents sera moins forte que quand il s'agit de températures très élevées) et je vous suis très reconnaissant pour cette introduction.

Je vous enverrai une copie du brevet anglais qui donne des dessins exacts de plusieurs applications.

Agrérez, Monsieur, etc.

Signé : W. SIEMENS.

D'autres lettres semblables se rapportent à l'introduction du nouveau système de chauffage aux usines à cuivre de Laveissière, aux glacières de Saint-Gobain et de Montluçon, à l'usine à gaz de Madrid.

Louis Le Chatelier avait mis à la disposition de son ami ses nombreuses relations industrielles; il l'avait fait d'une façon absolument désintéressée, mais cependant avec une telle ardeur que bien des personnes finirent par le croire un

peu l'inventeur de la récupération et le collaborateur de Siemens. Il n'en était absolument rien.

Par contre, dans l'application des nouveaux procédés de chauffage à la fabrication de l'acier fondu sur sole, sa collaboration avec Siemens fut de tous les instants et toujours franchement reconnue par ce dernier. En quoi au juste a consisté cette découverte?

Réaumur avait, il y a plus d'un siècle aujourd'hui, obtenu dans des expériences mémorables de l'acier fondu en chauffant dans un creuset de la fonte avec du fer ou avec de l'oxyde de fer. Tous les métallurgistes connaissaient ces résultats et pendant cinquante ans des tentatives incessantes furent faites pour rendre industrielle cette expérience de laboratoire, des brevets toujours nouveaux et toujours identiques aux précédents étaient pris sur ce procédé de fabrication. Des expériences en grand étaient faites avec succès et annoncées à grand fracas, mais toujours aussi elles étaient suivies d'un insuccès industriel complet. On peut en voir le résumé dans une note sur la fabrication de l'acier de Grüner.

Louis Le Chatelier eut le grand mérite de voir que le seul point important, cause de tous les échecs successifs, était la question de production d'une température suffisamment élevée, de comprendre aussitôt la découverte des fours à récupération, que toute la solution depuis si longtemps cherchée était donnée par ces fours.

Quelques mois après la première prise de brevets de Siemens, il écrivait au directeur des chemins de fer du sud de l'Autriche la lettre suivante où il lui signalait l'emploi possible du four Siemens pour la fabrication de l'acier.

Paris, le 4 juin 1857.

Mon cher Maniel,

Dans une de mes précédentes lettres, à vous ou à Dubocq, je posais en principe que l'on devait prochainement arriver à produire de l'acier fondu à 100 fr. la tonne. Je ne sais pas si je vous indiquais le principe sur lequel je hasardais cette assertion. Soit que j'en aie causé avec son ami Paillette, soit que les mêmes idées soient résultées pour lui de ses travaux dans l'usine Chenot, M. de Herrypon, dont je vous parlais hier, m'a développé dans la conversation une partie de mes propres idées que je ne voulais développer qu'après avoir vu Siemens que j'attends toujours. Pour ne pas avoir encore à payer des brevets à des tiers, je crois que vous feriez bien d'en faire prendre un au nom de la Société autrichienne ou de tout autre.

Voici la spécification que je proposerais : *Procédé pour fabriquer le fer et l'acier par une seule opération métallurgique dans un seul appareil métallurgique.*

1° Fabrication du fer ou de l'acier puddlé.

2° Fabrication de l'acier fondu.

On pourra employer la méthode précédente, soit en calculant la quantité de carbone mise en présence de l'oxyde de fer de manière à obtenir du premier coup le degré de carburation convenable, et on obtiendra directement l'acier fondu sur la sole du four, de manière à le couler immédiatement dans les lingotières; cette opération pourra être faite dans le four à chaleur régénérée de M. Siemens, ou dans tout autre four propre à obtenir la fusion de l'acier sur la sole.

On pourra modifier cette méthode en plaçant le mélange de minerai, de charbon et de

fondant, s'il y a lieu, exactement dosé, dans des creusets ordinaires à fondre l'acier, lesquels seront chauffés soit à la houille, soit au coke dans les fours ordinaires en usage.

Le premier moyen offre sur le second cet avantage qu'il sera possible de faire des prises d'essai ou d'examiner l'état du bain fondu de manière à juger du degré de carburation de l'acier qu'on pourra rectifier soit par l'addition d'une certaine quantité de fonte, soit par l'addition d'une certaine quantité de peroxyde de fer.

Enfin, on pourra, dans le fourneau à chaleur régénérée de M. Siemens ou dans tout autre fourneau connu ou qui serait ultérieurement inventé, placer le minerai grillé ou non grillé, en opérant la réduction par l'oxyde de carbone, après cette réduction pour fondre ou ramollir la masse, et compléter la fusion par l'addition d'une quantité déterminée de fonte, calculée d'après le degré de carburation à donner à l'acier et s'il y a lieu par l'addition du fondant nécessaire.

Signé : LE CHATELIER.

Les difficultés auxquelles donna lieu le fonctionnement des premiers fours à chaleur régénérée ralentirent sans doute pendant un temps les espérances qu'il avait fondées sur leur emploi. Ce n'est que 5 ans plus tard, en 1862, que l'on retrouve dans sa correspondance avec Siemens un programme bien arrêté pour la fabrication de l'acier fondu, programme qui devait, six mois plus tard, être mis en expérience dans l'usine de Montluçon. Les lettres suivantes montrent la genèse de cette tentative :

Monsieur Le Chatelier, Ingénieur en Chef.

3, Great George Street, Westminster, S. W. 31 décembre 1862.

Mon cher ami,

J'ai reçu votre lettre d'hier et je regrette que je ne peux pas m'arranger pour voir les expériences samedi prochain. Je me trouve lié pour une semaine, mais je pense partir pour Paris au bout de la semaine prochaine (le 10 janvier).

Dernièrement, j'ai fait mes premiers essais pour fondre l'acier dans un reverbère sous couche de verre et les résultats sont assez favorables. Il me semble que ce procédé s'appliquera bien avec celui dont vous me parlez pour produire de grandes masses d'acier doux.

Je serai très content de construire des fours pour M. Laveissière, le procédé s'applique très bien pour fondre le cuivre en masses.

Avec salutations empressées, votre tout dévoué,

Signé : W. SIEMENS.

Monsieur Le Chatelier, Ingénieur des Mines.

Londres, 2 février 1863.

Mon cher ami,

J'ai bien reçu votre lettre du 23 janvier, mais une course à Birmingham m'a empêché d'y répondre plus tôt. Dans l'intervalle, j'ai étudié la question à laquelle vous avez donné naissance en lisant vos brevets anglais, la brochure de M. Deville et une brochure par un M. Williams sur les minerais d'Irlande.

L'impression qui me reste c'est que ces minerais alumineux sont destinés à jouer un grand rôle dans la fabrication du fer et surtout de l'acier. Leur application pour faire les soles des fours à puddler a été brevetée par M. Williams dernièrement qui a acheté la plupart des minerais en Irlande. Je vous envoie son mémoire sur ce sujet.

M. Willams réduit son minerai en le mêlant d'abord avec de la tourbe en état humide.

Votre méthode sera sans aucun doute beaucoup plus rationnelle et je la crois praticable pour la fabrication de l'acier à l'aide du four à gaz et à régénérateurs. Je m'attache à votre seconde méthode que je proposerai d'exécuter de la manière suivante : Je mettrai la fonte sur la partie inclinée de la sole de vos minerais d'alumine-fer après avoir bien chauffé le four. La fonte coulée, j'ajouterai des minerais ou bien du fer et je pousserai la chaleur vivement afin d'obtenir l'acier en état liquide. On peut agiter la masse de temps en temps et on peut retirer des échantillons pour s'assurer de la qualité voulue.

Votre proposition de me confier vos idées entièrement me flatte beaucoup, mais je la trouve trop généreuse. Outre cela, je suis déjà trop occupé pour soigner ce nouveau procédé et pour l'exploiter avantageusement. J'aurai cependant un vif plaisir de vous aider, ou bien la personne que vous chargerez, comme vous m'avez aidé toujours si généreusement. Je soignerai l'installation des fours dont vous aurez l'usage libre pour vos procédés. Il est entendu que vous avez aussi le droit d'appliquer mon procédé de chauffage dans les usines dans lesquelles vous êtes un des intéressés.

Votre tout dévoué,

Signé : W. SIEMENS.

P. S. 3 février. — Aujourd'hui, je reçois votre lettre d'hier et je vous expédierai les dessins pour M. Thomas demain.

M. Siemens.

Paris, le 13 février 1863.

Mon cher ami,

Mes occupations obligatoires et ma position officielle dans l'administration des travaux publics (mines et commerce) seraient un obstacle à ce que je prisse, pour l'exploiter moi-même, un brevet à mon nom pour un perfectionnement métallurgique. En outre, mes idées, ne sont encore que de pures conceptions et il faut travailler pour les faire passer dans le domaine de la pratique.

J'ai donc pensé que, puisque vous ne vouliez pas non plus prendre la chose en mains, ce qu'il y avait de mieux à faire était de faire intervenir des personnes qui fussent en mesure de travailler sérieusement la question et offrant toutes les garanties désirables au point de vue des relations personnelles. Je me suis adressé à M. S. Mony, frère de M. Eugène Flachet et à M. Jules Hochet, tous deux directeurs gérants de la Société Boigues-Rambourg et C^{ie} qui possède les forges de Fourchambault, les mines de Commentry et de grandes usines de fer à Montluçon, fabriquant ensemble 60.000 t. de fonte par an, dont la plus grande partie est transformée en fer.

La Société Boigues-Rambourg et C^{ie} vient en outre de fonder, pour la réunion de la forge d'Imphy qui leur appartenait et de la fabrique d'acier de Saint-Seurin créée par MM. Jackson frères et fils, une société ayant pour objet spécial la fabrication de l'acier par le procédé Bessemer, mais libre d'appliquer tout autre procédé.

M. Mony et J. Hochet, agissant au nom de la Société qu'ils dirigent, ont pris connaissance d'un projet de spécification que j'ai rédigé, dans l'ordre des idées que je vous ai exprimées dans ma note. Ils sont disposés à marcher avec nous et à faire un traité dont ils m'ont prié de rédiger le projet.

Je vous envoie ce projet afin de me dire s'il a votre assentiment. Je désire beaucoup que vous le trouviez bon; votre intervention ne serait pas seulement agréable pour moi, comme garantie de succès, mais elle me paraît nécessaire pour moi, attendu que je craindrais de prêter à la critique, si je ne m'appuyais pas sur vous, si ma participation n'était pas surtout motivée par une sorte de collaboration que j'ai eue avec vous. Mon procédé, quoique très légitimement susceptible d'être breveté, aux termes de la loi et au point de vue moral, touche un peu à ceux de tous les inventeurs qui sont actuellement sur le tapis; sa valeur repose surtout sur une application de votre système.

En résumé, je serai bien plus à l'aise en participation avec vous, et plus satisfait d'une part plus réduite, si la vôtre est au moins égale à la mienne.

Je n'en suis pas moins reconnaissant de l'offre que vous m'avez faite de m'autoriser à employer librement vos fours pour mon système d'affinage; mais je vous le répète, j'hésiterais peut-être à aller de l'avant si vous ne marchez pas avec moi, je serais gêné et je ne ferais peut-être rien.

Si vous craignez que le procédé n'ait pas d'application possible, dites-le moi, peut-être vaudrait-il mieux s'abstenir.

Renvoyez-moi le projet de traité ci-inclus dont je ne garde pas copie, faute de temps. Il est probable qu'il y aura en le discutant avec MM. Mony et Hochet, quelques modifications à y faire; indiquez-moi celles qui vous paraîtraient utiles; en tout cas, il ne deviendra définitif qu'après votre signature. Comme il importe de déposer la spécification le plus tôt possible, tâchez de donner un tour de faveur à l'examen de cette affaire.

J'ai vu M. Nehse que j'ai muni de lettres pour son voyage et M. Laveissière qui va vous répondre; celui-ci exprimait la pensée que vous devriez lui faire une certaine faveur comme premier appliquant: je lui ai dit que c'est pour cela que vous aviez réduit le chiffre de huit mois à six.

Mille amitiés.

Signé : L. LE CHATELIER.

M. Le Chatelier, Ingénieur en Chef des Mines.

Londres, 14 février 1863,

3, St Georges, Street.

Mon cher ami,

J'ai reçu votre lettre d'hier et votre projet de traité entre MM. Hochet et Mony, vous et moi. Puisque vous le désirez, j'accepte le tiers des bénéfices pour mon frère et moi pour l'emploi de notre système de chauffage avec votre procédé de fabrication.

Quoique je sois déjà trop occupé pour me charger de l'exploitation d'un procédé d'une si grande portée, j'apporterai très volontiers tous mes soins sur l'installation technique de l'affaire.

L'intérêt de MM. Hochet et Mony pour la réussite de l'affaire sera sans doute d'une grande importance; je pense pourtant qu'il sera utile de vous réserver le droit de faire exploiter les brevets par d'autres dans le cas où ces Messieurs voudraient monopoliser la fabrication dans les usines à eux. J'ai eu occasion de trouver cette disposition parmi les fabricants.

Quelque garantie pour le cas que MM. Hochet et Mony seraient effrayés par un premier essai manqué, me semble nécessaire afin que l'exploitation ne soit pas arrêtée tout à fait pour cela. Pour mon compte, j'accepte volontiers les conditions que vous arrêterez avec MM. Hochet et Mony au sujet de votre procédé. Seulement, il faut que je fasse exception de certains pays dans lesquels je n'ai pas la disposition libre, l'Allemagne, la Russie, la Suède, la Belgique y compris les départements du Nord, Pas-de-Calais et Ardennes. Je ne doute pas pourtant que les mêmes conditions seront sanctionnées par les représentants de mes brevets dans ces pays. Dans tous les cas, on pourrait prendre les brevets et ce serait l'intérêt même des représentants et de mon frère à Berlin de tomber d'accord.

Je pense aller à Paris dans une semaine et j'espère que les opérations pourraient commencer tout de suite.

Croyez-moi votre tout dévoué,

Signé : W. SIEMENS.

Voici le début du traité auquel il est fait allusion dans les lettres ci-dessus, avec la reproduction photographique des signatures des participants, c'est-à-dire William Siemens, Louis Le Chatelier et les deux représentants de Boigues, Rambourg et C^{ie}, MM. Hochet et Mony.

Entre les soussignés :

MM. Jules Hochet et Stéphane Mony, agissant au nom et comme gérants de la Société Boigues, Rambourg et C^{ie}, dont le siège est à Paris, place Vendôme, n° 16, d'une part ;

M. William Siemens, ingénieur civil, demeurant à Londres, 3, Great George Street, faisant élection de domicile à Paris, 16, place Vendôme, agissant tant en son nom qu'au nom de M. Frédéric Siemens pour lequel il se porte fort et M. Louis Le Chatelier, ingénieur en chef des Mines, demeurant à Paris, 63, rue de Vaugirard, d'autre part.

Il a été exposé ce qui suit :

M. Le Chatelier a été conduit par ses études à combiner un système général de fabrication de l'acier et du fer, consistant à terminer les opérations ordinaires d'affinage ou de réduction, par la liquéfaction du produit sur la sole d'un four à réverbère, et basé principalement sur l'application du système de four à chaleur régénérée (Patent regenerative gas furnaces) de MM. W. et F. Siemens qui permet d'obtenir de très hautes températures. M. Le Chatelier, autorisé à cet effet par M. W. Siemens, a proposé à MM. Boigues, Rambourg et C^{ie} d'appliquer ce procédé dans leurs usines et de faire les essais nécessaires pour son perfectionnement et sa propagation.

MM. Boigues, Rambourg et C^{ie} ayant agréé cette proposition, il a été pris à leur nom, à la date du 24 février dernier, un brevet en France, et des ordres ont été donnés à M. Armengaud aîné pour la prise des brevets en Belgique et en Angleterre.

.....

Fait triple à Paris, le

mars mil huit cent soixante trois.

approuvé d'écriture
Boigues Rambourg &
Jules Mony

approuvé d'écriture
Le Chatelier

approuvé d'écriture
Boigues Rambourg &
Mony

approuvé d'écriture
W. Siemens

Voici maintenant le texte complet du brevet délivré le 24 février 1863.

Description de perfectionnements dans la fabrication du fer et de l'acier.

Le présent brevet a pour objet la fabrication du fer, de l'acier et du fer plus ou moins aciéreuse, par une opération que l'on peut caractériser par son analogie avec le raffinage du cuivre au four à réverbère.

Elle consiste, en effet, à terminer l'affinage proprement dit, si l'on opère sur la fonte, ou la réduction, si l'on opère directement sur les minerais, comme dans le procédé Chenot, par un coup de feu qui liquéfie le produit ou le maintienne fluide, sur la sole du four à réverbère, de telle sorte qu'on puisse l'évacuer du four en le coulant. Le mode de fabrication est fondé sur l'emploi de très hautes températures, et principalement sur l'emploi du four à chaleur régénérée de M. Siemens, et sur l'emploi, pour la confection des soles et pour celle des matériaux de la chemise intérieure du four, de l'alumine plus ou moins pure, ou des minerais alumineux des Baux et autres, auxquels M. H. Sainte Claire Deville a donné le nom de Bauxite.

Bien que l'emploi de ces deux éléments dont l'application simultanée ou isolée à l'objet du présent brevet permet d'obtenir un résultat métallurgique nouveau, fasse essentiellement partie de ce brevet, nous nous réservons d'utiliser les matériaux réfractaires ordinaires, lorsqu'ils seront de qualité suffisante et, pour les soles, les minerais de fer ordinaires ou autres matières ordinairement affectées à cet usage, ainsi que tout autre moyen de chauffage susceptible de donner une température suffisamment élevée, tel que le four à réverbère à courant d'air forcé, etc.

Notre procédé peut se subdiviser en deux catégories d'opérations, offrant entre elles quelque différence quant aux préliminaires, mais se résumant toujours en une liquéfaction sur la sole du four à réverbère, sous forme d'acier ou de fer fluide, du produit final. L'épuration qui est obtenue dans les procédés ordinaires par des moyens mécaniques, cinglage et laminage, est obtenue par la fusion.

Dans la première catégorie, la fonte est introduite liquide dans le four à réverbère ou liquéfiée sur la sole, avec ou sans grillage ou rôtissage préalable. L'opération pourrait être qualifiée de surfinage; car ce n'est en réalité qu'un mazéage poussé jusqu'à une limite extrême, qu'on ne s'était jamais préoccupé, ou que les moyens connus n'avaient pas permis jusqu'ici d'atteindre.

L'affinage se fait par l'action de l'air ou de la vapeur d'eau agissant séparément, simultanément ou successivement surchauffés ou non, introduits dans la capacité intérieure du four par le tirage naturel ou une action mécanique. Il se fait encore au moyen de scories riches, ou de minerais de fer, ou d'oxydes de fer artificiels obtenus par la décomposition des sels de fer, ou par l'oxydation du fer, de l'acier ou de la fonte.

Première variante. — Affinage de la fonte introduite liquide à la sortie du haut-fourneau, ou répandue sur la sole même du four par l'action du courant d'air naturel. Nettoyage plus ou moins complet de la surface du bain, soit par l'addition de matières facilitant la liquéfaction des scories et leur extraction par voie d'écoulement, soit au contraire par l'addition de matières réfractaires ou froides, même par projection d'eau froide pour concrétiser les scories et en faciliter l'extraction à l'aide des ringards, râbles, etc. Brassage du bain, ou, en cas de refroidissement, de la matière pâteuse. Coup de feu final pour donner à la matière affinée toute la liquidité nécessaire pour la coulée, soit en maintenant une couverture de scories fondues, soit en rendant le mélange des gaz plutôt réducteur qu'oxydant. Prises d'essai pour constater, au besoin l'état d'affinage du produit. Dans le cas de suraffinage du métal, addition d'une certaine quantité de fonte liquide ou solide, ou de fine-métal.

L'air peut être mélangé d'une quantité plus ou moins considérable de vapeur d'eau, qui, dans le cas de l'emploi du système Siemens, pourra passer à travers les régénérateurs pour s'y

surchauffer, ou être surchauffé à part. On pourra, dans ce dernier cas, à certains moments de l'opération, introduire dans le four de l'air seul ou de la vapeur d'eau seule. La disposition des orifices d'introduction des gaz et de l'air pourra être combinée de telle sorte que l'air arrive en couche à la surface du bain, en plaçant en dessous l'orifice de l'air et en dessus celui des gaz.

L'affinage terminé et la masse étant bien fluide, on la coulera dans des moules ou dans des lingotières, soit directement, soit en la vidant préalablement dans des poches.

Deuxième variante. — Dans le cas d'affinage par le courant d'air naturel, avec ou sans vapeur d'eau, la fonte, avant la liquéfaction, pourra être soumise à un grillage ou rôtissage préalable, soit dans un four séparé, soit sur une sole additionnelle, soit sur la sole elle-même, laquelle pourra être, dans ce cas, disposée en plan incliné à l'une de ses extrémités, de telle sorte que la fonte, en se liquéfiant plus ou moins vite, vienne se rassembler dans la partie creuse. L'oxyde de fer provenant de la fonte elle-même jouera, suivant sa proportion, un rôle plus ou moins important dans l'affinage.

Troisième variante. — La fonte, après sa liquéfaction, ou même pendant sa liquéfaction, sera soumise à l'action d'un courant d'air forcé, froid ou chaud, avec ou sans mélange de vapeur surchauffée ou non, ou même à l'action d'un jet de vapeur seule. Comme dans le finage au four à réverbère, les tuyères plus ou moins plongeantes et obliques suivant la rapidité qu'on voudra imprimer à l'opération, devront être de préférence divisées en deux groupes, sur les parois et aux extrémités opposées, de manière à imprimer un mouvement giratoire aux masses fluides.

Dans le cas d'un mélange de vapeur d'eau, celle-ci, sortant d'une chaudière en pression, pourra être utilisée comme moyen de soufflerie pour l'air à lancer dans le four, et cet air pourra être emprunté, dans le cas du four Siemens, au courant d'air qui s'est surchauffé au passage du régénérateur. Les tuyères pourront être en métal à circulation d'eau, ou en terre réfractaire additionnée d'alumine ou de Bauxite.

Quatrième variante. — Affinage au moyen de l'oxyde de fer, naturel ou artificiel : minéral de fer grillé ou non, battitures, scories riches, fonte concassée ou granulée oxydée par l'air ou la vapeur, oxydes du fer provenant de la décomposition du sulfate, des chlorures, etc. Ces matières pourront être mêlées d'oxydes de manganèse ou d'autres substances oxydantes par elles-mêmes, ou de bases terreuses, ou d'autres matières expulsant l'oxyde de fer des laitiers et permettant les réactions. On pourra au contraire, s'il y a lieu de combattre la liquidité des services, employer les minerais de fer extra-alumineux des Baux et autres variétés dérivant de la Bauxite. Les oxydes et autres matières seront ajoutées en couverture sur la sole, avant la fusion de la fonte, ou à la surface du bain.

Dans la seconde catégorie de variantes, la fonte au lieu d'être la matière première de l'opération qui consiste à obtenir son affinage, est un agent de liquéfaction et de recarburation pour les produits de l'affinage ordinaire ou de la réduction directe des minerais de fer.

Cinquième variante. — Étant donné un four contenant de la fonte apportée liquide du haut-fourneau, ou liquifiée sur la sole même, mais n'occupant qu'une partie de sa capacité ou du fine-métal liquéfié, on incorporera successivement dans ce bain soit des loupes encore suantes, extraites d'une série de fours à puddler voisins travaillant pour fer ou même pour acier, soit des blooms, soit des barres de fer n° 1 ou d'un degré de fabrication même plus avancé, soit des riblons, de la ferraille, etc., la température du four étant toujours poussée de manière à maintenir la masse constamment liquide.

Soit par la conduite du chauffage, soit par le concours de l'oxyde de fer apporté par les matières incorporées, soit par des additions de matières oxydées, on réglera le travail de manière à obtenir finalement le produit voulu.

On pourra, dans le puddlage ordinaire, supprimer le bullage ou la formation des loupes et donner un coup de feu qui liquéfiera le métal affiné, mais il paraîtra généralement préférable de transvaser les loupes suantes.

Sixième variante. — On ajoutera dans le bain de fonte liquide des éponges obtenues par le procédé Chenot, ou des briquettes formées de minéral de fer aggloméré avec la quantité de goudron, brai, ou de toute autre matière réductrice nécessaire pour la réduction de l'oxyde de fer. Dans ces deux cas, l'éponge métallique, faite à l'avance ou dans le four lui-même, trempera

dans la fonte, recouverte ou non d'un bain de scories, et fondra avec une facilité que toute autre combinaison ne permettrait pas d'obtenir.

On voit par ces exemples que nous nous réservons d'ailleurs de multiplier et de varier, combien de formes particulières notre procédé peut revêtir. Ces différentes combinaisons peuvent d'ailleurs être variées les unes avec les autres.

Cette méthode, basée sur la liquidité du produit de l'affinage, offre de nombreux avantages, dont les uns lui sont propres, dont les autres sont inhérents à l'emploi fait pour son application du four Siemens et des matières alumineuses.

L'affinage fait par l'action de l'air sur le bain liquide donne, ainsi que l'indiquent les métallurgistes, une épuration plus complète; la vapeur d'eau peut être employée dans de larges proportions, car elle agit dans un four incessamment réchauffé par la combustion même du gaz, laquelle profite à l'opération alors même qu'elle n'a lieu qu'au delà de la sole et dans l'appareil régénérateur. Si l'on emploie l'oxyde de fer comme moyen d'affinage, on peut plus facilement préserver la sole et les parois, la haute température rend les actions plus énergiques dans tous les cas; l'opération peut être conduite avec la lenteur nécessaire pour la perfection de l'épuration; on peut suivre le travail, ajouter des réactifs, brasser la masse, en vérifier l'état, en corriger la nature plus ou moins aciéreuse; on peut laisser reposer la masse fluide pour faciliter le dégagement des gaz et faire monter les impuretés à la surface. On réunit, en un mot, tous les avantages du travail ordinaire, mazéage, puddlage sec ou bouillant, avec celui de la liquéfaction.

La nature même du procédé rend beaucoup moins nécessaire que dans tout autre le choix des formes et des dimensions spéciales des fours. Ce qui importe surtout, c'est de pouvoir produire une haute température et par suite une grande fluidité des produits, et de faire que le four résiste à cette haute température.

On peut employer des fontes d'une origine quelconque, et, lorsque le chauffage n'est pas fait à la houille, employer des gaz de toute nature provenant de la combustion des anthracites, houille, lignites, de la tourbe et du bois, transformés par l'air ou par la vapeur d'eau, ensemble ou séparément, en un mélange d'oxyde de carbone, d'hydrogène, etc., et en particulier employer les gaz des hauts-fourneaux.

Notre procédé se prête aux applications les plus variées, il n'offre pas de difficultés sérieuses pour la transformation des forges existantes, dont le matériel de compression sera désormais employé à l'étirage des saumons ou lingots de fer, à leur corroyage lorsqu'il y aura lieu. Comme application spéciale, nous en signalerons, entre autres une que l'ensemble de nos moyens d'exécution rendra fort intéressante.

Étant donnée une chute d'eau suffisamment puissante et régulière, on établira à proximité de cette chute un ou plusieurs hauts-fourneaux au bois, au coke, à la houille anthraciteuse, ou à l'antracite, disposés pour recueillir les gaz; on emploiera au besoin, pour obtenir des gaz plus purs, des minerais grillés et de la castine calcinée, la soufflerie, les marteaux et les laminoirs seront commandés par la chute d'eau, et la totalité des gaz restant disponibles, on les emploiera pour chauffer les fours d'affinage de la fonte et les fours à réchauffer. Si malgré l'application du système Siemens pour ce qui est propre à notre procédé et pour les fours ordinaires à réchauffer, ou pour les fours à puddler dans le cas de la variante n° 5, les gaz d'un haut-fourneau ne suffisent pas pour l'élaboration complète de la fonte qu'il aura produite, le supplément sera fourni par un générateur Siemens ou autre brûlant des combustibles de basse qualité. On pourra d'ailleurs appliquer le moteur hydraulique, à l'imitation du système employé au Mont-Cenis, à comprimer de l'air à haute pression, qui sera envoyé à la distance nécessaire, lorsque la disposition du terrain ne permettra pas de juxtaposer les divers ateliers de l'usine à la chute d'eau, et on le fera travailler séparément pour chacun des appareils mécaniques, marteaux-pilons, marteaux et martinets, trains de laminoirs, cisailles, etc... Cette combinaison sera particulièrement favorable à l'application de la variante n° 3.

Paris, le 24 février 1863.

Signé :

BOIGUES, RAMBOURG et Cie.

La cinquième variante de ce brevet donne la description complète du procédé aux riblons (*scraps process*) ou procédé Martin et la quatrième celle de *l'ore process* (procédé au minerai) réalisé plus tard par Siemens dans son usine expérimentale de Birmingham et appliqué ensuite en grand dans ses usines de Landore.

La construction du four fut sur le champ commencée d'après des plans envoyés par Siemens; elle fut suivie par un de ses ingénieurs, M. Nehse; la mise en feu fut faite sous la direction de son frère, Otto Siemens. Il avait été convenu que Louis Le Chatelier et William Siemens viendraient à Montluçon pour diriger personnellement les essais aussitôt que la marche régulière du four aurait été assurée et que des essais préalables auraient un peu débrouillé la situation.

Le four mis en feu au commencement du mois d'août était complètement effondré le 28 du même mois, avant l'achèvement des essais préliminaires. Il ne fut pas reconstruit malgré les résultats intéressants obtenus pendant les derniers jours; on avait, par la fusion de 200 kg. de fonte avec 500 kg. de riblons, obtenu un métal pouvant se forger.

Les quelques lettres suivantes donneront une idée de la marche des essais et feront comprendre en même temps les rivalités personnelles qui paralysèrent dans une certaine mesure le succès des expériences.

Compagnie des Houillères de Commentry et des Forges et Fonderies de Fourchambault, Montluçon et Imphy.

Commentry, le 14 août 1863.

Boigues, Rambourg et C^{ie}.

Mon cher maître,

Nos expériences de Montluçon ne vont pas bien. M. Nehse est parti et le frère de M. Siemens, outre qu'il ne dit pas un mot de français (1), paraît très peu au fait des choses métallurgiques.

Le générateur marche moitié en Commentry, moitié en escarbilles; les consommations y sont énormes et jusqu'ici hors de toute proportion pratique.

Il a fallu avant hier 40 hectolitres de charbon et 40 d'escarbilles pour fondre 1.000 kg. de fonte mise sur le rampant du four.

La bauxite prend des retraits énormes et produits sur certains point un magma très embarrassant.

Les résultats obtenus jusqu'ici sont nuls. Il n'y a pas même commencement de désulfuration.

Il est indispensable que vous avisiez. La dépense faite en ce moment est évidemment perdue.

Votre bien dévoué,

Signé : S. MONY.

P. S. — M. Forey a essayé quelques conseils qui, s'ils ont été compris, n'ont pas été suivis.

(1) Il y a là une erreur évidente, la lettre d'Otto Siemens publiée à la suite de celle-ci est entièrement écrite en français et accuse une connaissance très complète de notre langue.

M. Le Chatelier, Ingénieur en Chef du Crédit mobilier, place Vendôme.

Montluçon, le 14 août 1863.

Hôtel de France.

MONSIEUR,

M. Nehse qui est retourné à Paris le dimanche, vous aura sans doute référé sur la marche du four en général; il me reste donc à vous faire un rapport sur le succès de mes expériences. Nous avons coulé trois fois, le 9, le 10 et le 11 courant. La charge de lundi consista en 400 kg. de fonte grise. Elle fut exposée pour une heure et demie à une chaleur assez forte pour fondre de l'acier. La hauteur de la fonte sur la sole était de 15 cm. La sole consista de briques fabriquées d'un mélange à parts égales de terre réfractaire et de bauxite laquelle fut couverte d'une couche de bauxite en poudre. Après avoir été exposé à la chaleur une demi-heure, le fer fut fondu, puis j'augmentai l'accès de l'air et abandonnai la fonte à l'action de cette flamme oxydante pour une heure. Cette opération continue fut nécessaire d'autant plus que notre fer n'est pas pur, il contient à côté d'une quantité de scories un peu de soufre et des traces de phosphore. Alors je fermai le four pour un quart d'heure et coulai. Le résultat fut une fonte blanche qui montrait cependant en quelques places une structure distinctement aciéreuse pendant que le soufre était entièrement évanoui.

Le lendemain, je répétai l'expérience avec 1.000 kg. de fonte grise après avoir renouvelé la sole de bauxite, laquelle quoiqu'elle ne se fut pas fondue, s'était resserrée en petits morceaux de manière que la sole était tracée de sillons. Il prit deux demi-heures de fondre le fer à cause d'une marche pas tout à fait satisfaisante du four. La couche fondue avait 3 cm. de hauteur, a flamme oxydante passa au-dessus de la fonte pour une heure et demie, après quoi le four fut fermé comme la première fois et puis nous coulions. Il résultait une fonte grise ne variant guère de celle mise au four. Il était évident qu'ou la chaleur ne fut pas assez grande, ou la couche de fonte sur la sole fut trop haute. Pour éviter cet embarras et pour étudier l'action de l'air sur le fer fondant, je chargeai le four fort chaud avec 500 kg. de fonte blanche, passai au-dessus une flamme très oxydante pour l'espace de trois heures et demie et coulai. Il résulta un fer d'une texture très aciéreuse à l'air d'acier boursoufflé dont je n'ai pas encore fait l'analyse. Les briques de terre réfractaire formant les parois et le plafond de la chambre n'ont pas bougé dans la chaleur, mais le siège et les briques du mélange de terre réfractaire et de bauxite et la couche de bauxite se sont fondus de sorte qu'il nous faut éteindre le feu pour renouveler la sole, à cause des fêtes du 15. Nous ne pouvons pas commencer le travail avant lundi prochain.

En vous priant, Monsieur, etc.

Signé : OTTO SIEMENS.

M. Le Chatelier, Ingénieur en Chef des Mines.

3, Great George Street, Westminster, 18 août 1863.

Mon cher ami.

J'ai reçu votre lettre du 16 renfermant copies des deux lettres que M. Mony vous a adressées le 14 et 15 courant.

Il me semble que le seul moyen pour faire arriver les expériences à Montluçon à un résultat favorable, sera en vous occupant vous-même de la haute direction des essais.

Toutes les observations de M. Forey en présence de M. Nehse et de mon frère prouvent qu'il est préjugé contre l'affaire. Mon frère a évité soigneusement tout désagrément avec lui, mais il se plaint que M. Forey ne porte pas d'intérêt pour la marche des essais et qu'il (mon frère) ne comprend pas bien sa position. Il sera donc très content de recevoir vos instructions. Quant au four, M. Nehse et mon frère sont d'accord qu'il chauffe bien. Pour la consommation, il sera inutile de faire des appréciations avant que le four ait un train de travail régulier et je ne doute pas que l'économie de combustible qu'on trouve sera très satisfaisante.

La dépense de ces expériences montera sans doute à une somme considérable, mais les avantages à la Société de Fourchambault en cas de succès seront énormes.

Les nouveaux fours de l'usine à gaz à Vaugirard marchent bien et maintenant que nous sommes d'accord le four dans la glacerie de Montluçon marche bien aussi.

Croyez-moi votre très dévoué,

Signé : W. SIEMENS.

Pour mettre fin aux tiraillements entre les ingénieurs de Montluçon et les représentants de Siemens, Louis Le Chatelier envoyait le 20 août un ordre de service très précis déterminant les attributions de chacun. Otto Siemens surveillerait exclusivement la marche du four et s'arrangerait pour lui faire produire la température convenable. Les essais proprement dits de fabrication de l'acier seraient au contraire exclusivement dirigés par M. Forey.

Compagnie des Houillères de Commentry et des Forges et Fonderies de Fourchambault, Montluçon et Imphy.

Montluçon, le 23 août 1863.

Boigues-Rambourg et C^{ie}.

MONSIEUR,

J'ai reçu votre lettre du 23.

La sole et le rampant ont été refaits en briques réfractaires, mais celles-ci ont été attaquées à la première opération : il a bien fallu réparer avec terre et quartz. On ne pourrait faire une réparation en briques, sans un arrêt de plusieurs jours, car il faudrait laisser refroidir le four.

Quand j'ai fait ôter la bauxite, j'ai profité de l'occasion pour réduire les dimensions du creuset de manière à pouvoir faire nos essais avec quelques centaines de kilogr.

Nous avons essayé de faire chauffer les rails sous le rampant, mais c'est très incommode et nous préférons les dresser sur les soles. Quand ils sont chauds, nous les renversons dans le bain.

Le four n'est pas bien disposé pour extraire la scorie autrement qu'au moment de la coulée. Il me semble bon du reste d'avoir sous les saumons une couche de scories qui les préserve de l'oxydation quand nous coulons.

Voici la suite de nos opérations :

9^e coulée. — 200 kg. de fonte gris cendre,
— 400 kg. de vieux rails,
— laitier et manganèse.

Rendement 472 kg. de métal ne supportant pas le martelage à froid et à chaud, grains serrés comme celui de l'acier.

10^e coulée. — La sole est usée : avant de la refroidir, nous fondons 600 kg. de fonte blanche très sulfureuse, avec un laitier de fonte noire auquel nous ajoutons 20 kg. de castine et 20 kg. de manganèse. Résultat, 570 kg. de fonte caverneuse. La proportion de soufre est restée la même. Le but de cette opération était d'essayer s'il ne serait pas possible de désulfurer la fonte en la maintenant à une haute température en coulant avec des laitiers désulfurants.

11^e coulée. — La sole a été réparée et nous fondons 200 kg. de fonte très noire avec 500 kg. de vieux rails, laitiers et manganèse. Il faut huit heures de chauffe pour fondre le mélange.

Le résultat est 470 kg. de métal caverneux dont la cassure ressemble à celle du métal Bessemer avant l'introduction de la fonte de Prusse. Les saumons présentent au choc la résistance de la très bonne fonte. Le métal ne supporte pas le martelage au-dessus du rouge cerise, mais à cette température, il se forge bien. Il ne trempe pas.

Recevez, Monsieur, etc.

Signé : FOREY.

Compagnie des Houillères de Commentry et des Forges et Fonderies de Fourchambault, Montluçon et Imphy.

Montluçon, le 28 août 1863.

Boigues-Rambourg et Cie.

MONSIEUR,

Notre four est complètement hors de service : la voûte s'est ébraniée et le rampant est descendu sur la sole.

Je pense qu'il est inutile de le reconstruire sans qu'on se soit procuré des matériaux plus réfractaires et sans qu'on ait étudié les modifications à apporter à la forme.

Le côté du rampant chauffe beaucoup plus que l'autre.

Recevez, Monsieur, etc.

Signé : FOREY.

On discuta immédiatement les conditions de reconstruction du four, mais il ne fut donné aucune suite à ce projet, MM. Boigues-Rambourg ayant dans l'intervalle traité avec Bessemer pour l'installation de son procédé dans leurs usines.

Les frères Martin reprirent alors l'étude de ce problème en toute connaissance des expériences de Montluçon. W. Siemens dans un de ses voyages à Paris, sans doute au moment de la signature du traité avec MM. Boigues-Rambourg, avait mis de vive voix MM. Martin au courant des études projetées sur la fabrication de l'acier fondu, et il le leur confirmait quelques jours après par une lettre dont il envoyait ensuite la copie à Le Chatelier :

Monsieur Émile Martin, 12, rue Chaptal, Paris.

COPIE

Londres, 26 mars 1863.

3, Great George Street, Westminster.

Me référant à la conversation que j'ai dernièrement eu l'avantage d'avoir avec vous à Paris, il est entendu que vous êtes autorisé à appliquer mes procédés de chauffage à vos fours à puddler, à réchauffer, à souder et à fondre l'acier sur une sole ouverte dans vos forges de Sireuil.

Les redevances qui me seront acquises semestriellement seront à raison de :

500 fr.	par an	par four à puddler,
1.000	—	— à souder et à réchauffer,
2.000	—	— à fondre l'acier,

d'une capacité suffisante pour produire 6 (six) tonneaux d'acier fondu par vingt-quatre heures. Si vous construisiez des fours à fondre l'acier d'une capacité plus grande, les redevances seraient augmentées proportionnellement.

Au reçu d'un croquis des dispositions de vos foyers et des indications accessoires sur les dimensions de vos premières applications, je m'occuperai immédiatement des plans détaillés.

Si vous désirez avoir un de mes ingénieurs pour surveiller les constructions et la mise en marche de vos nouveaux fours, je mettrai une personne capable à votre disposition, ses frais de voyage aller et retour ainsi que ses appointements à raison de 20 fr. (vingt francs) par jour, demeurant à votre charge.

Veillez agréer, Monsieur, etc.

Signé : W. SIEMENS.

P. S. — Je dois vous faire observer que j'ai traité avec M. Le Chatelier et la Société Boigues-Rambourg et Cie de Fourchambault pour l'application de mes procédés de chauffage avec un système de fabrication d'acier imaginé par M. Le Chatelier, et que dans le cas où vous désiriez appliquer cette combinaison de procédés vous devrez communiquer avec ladite société.

Il revenait sur cette question dans une lettre du 2 mai 1863 :

M. Le Chatelier, Ingénieur en Chef des Mines.

Londres, 2 mai 1863.

Mon cher ami,

J'ai reçu votre lettre du 30 courant et je suis bien aise que vous m'ayez averti de l'intention de M. Martin de fondre de l'acier puddlé. Voilà ce qui s'est passé : M. Martin m'avait engagé il y a deux mois à faire les dessins pour un four à fondre l'acier en creusets ; il avait approuvé ce dessin et les ferrailles étaient déjà commandées quand il a changé son intention et à l'occasion de ma visite chez lui au matin de mon départ de Paris, il s'est décidé à faire d'abord un four à réchauffer et à puddler. Après il a dit à M. Nehse qu'il voudrait essayer un four à fondre l'acier sur une sole ouverte. Je lui ai fait observer que pour faire de l'acier sur une sole, vous aviez pris un brevet et qu'il devait s'entendre avec vous ou M. Hochet. Il a répondu verbalement à M. Nehse qu'il avait l'intention de refondre de l'ancien acier sur une sole (système Sudre) et pour ce but, je lui ai envoyé le dessin d'un four à puddler qui pourrait servir soit pour fondre l'acier soit pour réchauffer ou puddler. Il est temps encore d'arrêter cette affaire d'une manière qu'il n'y a pas d'inconvénients à craindre.

Le four à souder de M. Godard a réussi parfaitement. Au lieu de 33 t. de charbon par vingt-quatre heures, la consommation était d'abord 18 t., mais maintenant, 15 t. par vingt-quatre heures seulement en faisant le même travail. Les soudures sont parfaites, il y a une économie en fer dont je n'ai pas encore le chiffre. M. Godard a commencé déjà la construction d'un second four. Il a fermé son usine contre tout le monde pour profiter d'abord seul des avantages du système. Je suis bien aise d'entendre qu'on est en train de construire à Madrid.

Je note aussi vos observations sur l'application du système régénératif à la fabrication des pierres artificielles et je ne doute pas que cela fera une bonne application. Le difficile sera d'organiser cette affaire et j'espère que cela pourra se faire sans votre direction et avec votre participation.

Je compte aller à Paris jeudi prochain pour rester une semaine et je me réserve l'espoir de vous y trouver.

Votre bien dévoué,

Signé : W. SIEMENS.

Enfin, M. Nehse, ingénieur de Siemens qui surveillait parallèlement l'installation et la marche des fours Siemens construits à Montluçon pour MM. Boigues-Rambourg et à Sireuil pour MM. Martin, faisait la navette entre ces deux usines au moment où se faisaient les premiers essais de fabrication d'acier fondu à Montluçon ; cela résulte de la lettre suivante datée de *Sireuil*.

M. Le Chatelier, Ingénieur en Chef, Paris.

Sireuil, 13 août 1863.

MONSIEUR,

J'ai mis le four de Montluçon en train et j'ai produit une très haute température en dedans. Les creusets que j'ai mis pour fondre l'acier n'ont pas résisté et il faut chercher d'autres creusets plus résistants.

La sole de bauxite est venue dure et m'a donné le plus grand espoir de succès.

J'ai conseillé à M. Forey et à M. O. Siemens de réparer toutes les fentes qui se sont produites par le retrait et de les remplir avec de la poussière de bauxite avant de faire d'autres essais.

M. Forey ne pouvait pas comprendre que vous ne veniez pas avec M. Siemens tout de suite pour faire des essais, je l'avais bien expliqué qu'il fallait des essais préliminaires, mais il a pourtant écrit à M. Mony pour lui demander conseil. Je n'ai pas trouvé M. Hochet chez lui, étant absent et je vous prie d'arranger avec ces Messieurs que M. Otto Siemens qui est resté à Montluçon puisse suivre sans être gêné les essais préliminaires.

J'ai été deux jours à Paris pour mettre quelques fours à gaz à Vaugirard, en train, mais je n'ai pu trouver le temps de passer chez vous.

Je pense à mon retour d'ici pour Paris de passer encore à Montluçon.

Agréez, Monsieur, etc.

Signé : NEHSE.

Après l'abandon des expériences de Montluçon en août 1863 et la prise des brevets de Martin un an plus tard au mois d'août 1864, les premiers où figure l'emploi du four Siemens, des négociations furent ouvertes pour discuter la validité relative des deux brevets.

M. Le Chatelier.

Forges de Sireuil, le 14 octobre 1864.

M. Emile Martin, 12, rue Chaptal, Paris.

Cher Monsieur,

Je suis venu ici pour voir le travail nouveau que mon fils a organisé pour la fabrication de l'acier fondu.

Nous avons parlé des brevets et je lui ai fait remarquer qu'il avait omis de vous remettre la copie de son brevet de 1862. Je vous adresse cette copie ci-jointe (1).

Or, il paraîtrait, sauf examen, que ce brevet est tombé dans le domaine public, ce qui par suite pourrait faire tomber aussi votre brevet et le sien. C'est donc une grave question qu'il ira examiner avec vous.

Recevez, cher Monsieur, etc.

Signé : Emile MARTIN.

(1) Ce brevet est sans aucune importance. MM. Martin prenaient des brevets à jet continu, plusieurs par mois, plusieurs parfois le même jour pour les laisser ensuite tomber dans le domaine public. C'est une pratique fréquente dans beaucoup d'usines où l'on fait successivement breveter toutes sortes d'idées différentes avant même de les avoir essayées pour réserver l'avenir. Ce brevet vise la fabrication de l'acier en fondant de la fonte et de l'oxyde de fer dans des fours quelconques (il n'est fait aucune mention du four Siemens) avec incorporation d'ingrédients spéciaux, tels que prussiate jaune, chlorhydrate d'ammoniaque, nitrate d'argent, pour donner aux produits des qualités spéciales.

Ces pourparlers, prolongés deux ou trois ans, se terminèrent par un traité signé avec Siemens et l'abandon complet de leurs droits par MM. Boigues-Rambourg et Le Chatelier.

M. Pierre Martin, à Paris, rue Chaptal, 12.

Paris, le 23 août 1867.

Mon cher Monsieur,

Lorsque j'ai vu Monsieur votre père avant son départ, il y a environ un mois, il m'a dit que moyennant quelques modifications au projet que j'avais préparé pour un traité à intervenir entre vous et MM. Boigues-Rambourg, vous accepteriez sans doute cette combinaison que j'avais conçue dans le but de répondre au désir de M. Siemens.

M. Emile Martin m'avait fait espérer que je vous verrais à votre retour qui était prochainement attendu ; j'ai appris hier en allant pour vous voir, que vous étiez venu en effet à Paris mais que vous étiez reparti pour Sireuil.

Je pense que vous n'attachez pas d'importance à ma combinaison. J'y suis pour ce qui me concerne complètement désintéressé ; MM. Boigues-Rambourg et C^{ie} n'y tiennent nullement et la seule préoccupation de M. Siemens avait été qu'il ne surgit quelque contestation entre ces Messieurs et vous.

Je vois MM. Boigues-Rambourg et C^{ie} tellement engagés dans le Bessemer et si peu disposés à marcher dans la voie du four à réverbère que sans aucun doute, M. Siemens peut être tranquille à cet égard.

Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, ce qui me paraîtrait le plus simple serait de considérer nos conférences comme closes. Je vous prierais donc de me faire renvoyer la copie de mon projet d'arrangement, l'original de la modification que j'avais préparée en dernier lieu pour l'un des articles et une copie des spécifications que je crois aussi vous avoir laissée.

Agréé, mon cher Monsieur, etc.

Signé : L. LE CHATELIER.

Siemens n'en continua pas moins à considérer Le Chatelier comme le véritable inventeur du procédé Martin, comme le prouve la suite de sa correspondance.

M. Le Chatelier, Ingénieur en Chef des Mines.

16 novembre 1867.

Mon cher ami,

Je regrette que vous ayez décidé de ne pas faire valoir votre droit de priorité envers M. Martin. Il est évident en lisant les brevets que tout ce qu'il y a de nouveau dans le procédé Martin a été prévu par vous. J'ai l'intention de faire un mémoire sur l'acier prochainement et je tâcherai d'éclaircir cette question.

Mon nouveau four pour la fabrication de l'acier des minerais sera mis en feu en quinze jours d'ici et je m'attends à de bons résultats. Le même four se prêtera très bien pour la fusion de l'acier-fer sous des conditions plus favorables que la construction du four employé par M. Martin (mon ancien four à réchauffer).

Quand mon four sera monté, je pourrai facilement essayer des minerais dont une tonne me suffira pour un essai.

Mes salutations très sincères.

Signé : W. SIEMENS.

Cet historique n'était peut-être pas inutile en raison de la priorité inexactement attribuée dans l'article du *Stahl und Eisen* aux tentatives de MM. Martin. Ils ont eu cependant le très grand mérite, et personne en France n'en a jamais contesté l'importance, de faire aboutir un nouveau procédé de fabrication laissé en détresse par son premier auteur. C'est avec justice que leur nom est resté attaché à ce procédé.
